
La science politique, un marché attractif pour l'enseignement supérieur privé

Semi-plénière | Rencontres de la science politique | 30 juin 2025 | Université Sorbonne-Nouvelle

Mathis d'Aquino
SciencesPo Bordeaux

Table des matières

Introduction	2
État des lieux synthétique de l'enseignement supérieur privé en France	2
Un cadre juridique ultra-libéral.....	2
Poids croissant du privé dans le supérieur	2
Typologie et modèles économiques	3
Des dérives systémiques	3
Cartographie du secteur privé en science politique	4
Un « eldorado » pour investisseurs.....	4
Quatre catégories d'acteurs privés	4
Diplômes et légitimation : le grand flou.....	6
Stratégies d'existence et de captation des étudiants	7
Marketing tous azimuts.....	7
Rhétorique anti-Parcoursup et anti-fac	7
Le rôle des salons et classements	9
Ciblage des publics et captivité.....	10
Des enseignants ?	11
Régulation : statu quo et tentatives d'encadrement	11
Le rôle du RNCP et du ministère du Travail	11
Inertie et non-décision.....	11
Régulation.....	12
Analyse critique : tensions et enjeux démocratiques	13
Références citées	15

Introduction

L'enseignement supérieur français connaît depuis le début du XXI^e siècle une montée en puissance du secteur privé, dont la part d'étudiants est passée d'environ 14 % en 1998 à plus de 26 % en 2023 (DEPP). Cette croissance spectaculaire concerne d'abord les filières traditionnellement « professionnalisantes » (commerce, management, ingénierie, santé), mais la science politique occupe une place singulière dans ce panorama. Discipline ancrée historiquement dans des institutions publiques sélectives (les universités et les Instituts d'études politiques), elle voit émerger un marché éducatif : des écoles privées de science politique fleurissent, promettant monts et merveilles aux bacheliers en mal de places. Le phénomène interroge d'autant plus que la science politique n'est pas une filière professionnalisante classique – sa valeur réside dans une formation généraliste critique. Que signifie alors sa marchandisation récente ?

Dans cette note, nous proposons un état des lieux de l'enseignement supérieur privé de science politique en France. S'appuyant sur des enquêtes empiriques récentes, des enquêtes journalistiques et des données originales (observations de salons étudiants, analyses de sites web, entretiens avec étudiants et acteurs du secteur), nous décrivons les modèles économiques, acteurs et stratégies de ces établissements. Nous examinerons également la régulation (ou son absence) par les pouvoirs publics, avant de proposer une analyse critique des tensions et risques socio-politiques soulevés par ce « nouvel enseignement supérieur privé » lucratif. Le ton se veut sérieux mais volontiers sarcastique, tant le sujet oscille entre gravité (enjeux académiques et démocratiques) et aspects plus tragi-comiques (publicités trompeuses, promesses fantasmées, etc.). Les « citations en italiques et entre guillemets » sont issues d'entretien, d'observations ou de l'analyse des supports de communications des établissements en question.

État des lieux synthétique de l'enseignement supérieur privé en France

Un cadre juridique ultra-libéral

La législation française, héritée de la loi Laboulaye de 1875, consacre la liberté de l'enseignement supérieur : « L'enseignement supérieur est libre », dispose l'article L731-1 du Code de l'Éducation. En pratique, ouvrir un établissement privé ne requiert qu'une déclaration administrative, sous quelques conditions minimales (casier judiciaire vierge des dirigeants, publication annuelle des comptes). Aucune accréditation académique préalable n'est nécessaire. Depuis 1880, il est simplement interdit aux établissements privés d'utiliser l'appellation protégée d'université. En somme, le secteur privé opère dans un vide juridique relatif, fruit d'une accumulation historique de dispositions éclatées et jamais rationalisées.

Poids croissant du privé dans le supérieur

Profitant de ce contexte permissif, l'enseignement supérieur privé a connu une expansion accélérée. À la rentrée 2023, près de 790 000 étudiants étaient inscrits dans un établissement privé, soit 26,6 % des effectifs du supérieur (DEPP), un doublement en proportion par rapport au début des années 2000. Depuis 2013 surtout, les inscriptions dans le privé ont bondi de +62,7 %, contre seulement +9,6 % dans le public. Cette progression s'explique par le dynamisme de nombreuses écoles privées nouvellement créées ou rachetées par des groupes, mais aussi par des choix politiques : la loi Pénicaud de 2018 sur la *liberté de choisir son avenir professionnel* a provoqué un véritable « big bang » souhaité du secteur. En libéralisant l'apprentissage et en ouvrant grand l'accès des écoles privées aux financements publics (via la création de centre de formation d'apprentis (CFA) financé par de l'argent public), cette réforme a injecté des milliards d'euros de fonds publics dans le circuit privé. Entre 2018 et 2022, on estime qu'environ 40 milliards d'euros de financements publics ont été alloués aux établissements privés en croisant les données de Bruno Coquet (2022 ; 2023a ; 2023b) et de la Cour des Comptes (2022 ; 2023 ; 2025). À titre d'illustration, en 2022 l'apprentissage a coûté 25 milliards d'euros aux finances publiques, soit davantage que le budget de toutes les universités publiques réunies. 60% des apprentis

sont dans le supérieur, dont 80% dans le privé. Le paradoxe d'un État finançant indirectement le développement d'un *marché* éducatif concurrent à ses propres universités est à souligner.

Typologie et modèles économiques

Le secteur privé français recouvre des réalités hétérogènes. On distingue traditionnellement : (1) les établissements privés à but non lucratif, souvent confessionnels (ex. les instituts catholiques de Paris, Lyon, Lille...), qui sont pour la plupart reconnus d'« intérêt général » (label EESPIG) et peuvent recevoir des subventions publiques ; (2) les écoles privées consulaires ou associatives, parfois spécialisées (beaucoup d'écoles d'ingénieurs ou de management, héritées des CCI, qui ont un statut hybride) ; et surtout (3) une nébuleuse croissante d'écoles commerciales à but lucratif (sociétés privées). C'est cette dernière catégorie – que nous appelons le « nouvel enseignement supérieur privé » – qui porte l'essentiel de la croissance récente et des dérives observées, scolarisant 450 000 étudiants en 2025 en France (estimations du Hcéres). À l'intérieur du privé lucratif, on peut identifier trois modèles d'organisation dominants :

- Les écoles indépendantes : n'importe quelle personne ou association peut créer son « école » dans son salon en théorie, dès lors que la déclaration administrative est faite. Beaucoup de micro-structures locales ou très spécialisées relèvent de ce modèle artisanal (parfois éphémères, souvent peu visibles).
- Les groupes familiaux historiques : quelques réseaux d'écoles créés par des entrepreneurs de l'éducation dans la seconde moitié du XXe siècle, restés dans un giron familial. Ces groupes (souvent centrés sur un domaine, par ex. un ensemble d'écoles de gestion et communication) ont une envergure moyenne (exemple : IONIS, 30 000 étudiants).
- Les groupes financés par des fonds d'investissement : c'est le modèle désormais prépondérant, celui du private equity appliqué à l'éducation. Depuis les années 2010, de puissants fonds d'investissement (souvent anglo-saxons) ont racheté des dizaines d'écoles privées en France pour les consolider en grands groupes multicampus. Ces groupes fonctionnent par *LBO (leverage buy-out)* : l'investisseur endette les écoles rachetées pour financer leur expansion, dans l'espoir de revendre le tout avec profit en 5-7 ans. Pendant la phase de croissance, les actionnaires acceptent de ne pas dégager de bénéfices, misant sur une plus-value finale. Ce modèle exige une croissance continue des effectifs – chaque année il faut recruter plus d'étudiants que l'année précédente pour rentabiliser la dette. Cela explique en partie l'agressivité du marketing et le foisonnement d'offres dans le secteur privé lucratif. Aujourd'hui, les principaux groupes (Galileo Global Education, OMNES Education ex-Inseec U., Ionis, Eduservices, etc.) scolarisent chacun des dizaines de milliers d'étudiants et couvrent un spectre très large de filières (du commerce au design en passant par l'informatique, le paramédical, etc.). À titre d'exemple, le groupe Galileo (propriété d'un fonds canadien, de BPI France, et du fonds Bettencourt-Meyers) revendique environ 200 000 étudiants dans plus de 60 écoles réparties sur 106 campus à travers le monde. Ces conglomérats éducatifs sont devenus de véritables multinationales de l'enseignement supérieur.

Des dérives systémiques

Contrairement au discours officiel qui tend à minimiser le problème en évoquant seulement « quelques brebis galeuses » isolées, l'enquête de terrain montre des dysfonctionnements récurrents et systémiques dans l'ensemble des groupes étudiés : publicités mensongères, informations opaques ou trompeuses sur la reconnaissance des diplômes, programmes académiques au rabais, encadrement pédagogique instable (démissions en cours d'année non remplacées), etc. Par exemple, la journaliste Claire Marchal (2025) révèle dans son enquête *Le Cube* que dans l'une des écoles de Galileo, on entassait « 400 élèves dans un bâtiment prévu pour 300 », au mépris des règles de sécurité incendie – « les piou-pious, tu les serres, ils couinent un peu au début, mais ça passe » plaisantait cyniquement un personnel d'une école du groupe, plus soucieux de rentabilité que de pédagogie. Ce même groupe, leader européen du secteur, a touché 130 millions d'euros de financements publics en 2024 (principalement via l'alternance).

Cartographie du secteur privé en science politique

Ce secteur reste numériquement modeste, mais en forte croissance récente et hautement symbolique. On estime qu'en 2023 il y avait environ 10 000 étudiants inscrits en filière de science politique dans l'enseignement supérieur privé français – un chiffre encore faible comparé aux centaines de milliers d'étudiants en écoles de commerce, mais qui a été multiplié en quelques années. Ces 10 000 se répartiraient grosso modo en trois segments : 3 000 dans des cursus *catholiques* (universités catholiques ayant des programmes de science politique ou relations internationales), 2 000 dans des instituts privés *associatifs* (à but non lucratif), et 5 000 dans des écoles à but lucratif. C'est donc ce dernier sous-ensemble (la moitié environ) qui retient le plus notre attention, car il correspond au *nouvel* enseignement supérieur privé marchand.

Un « eldorado » pour investisseurs

Pourquoi la science politique, longtemps chasse gardée du secteur public, attire-t-elle désormais les opérateurs privés lucratifs ? D'après les professionnels du milieu, le domaine représente un « *gisement de profit* », un marché de niche prometteur. Plusieurs facteurs l'expliquent :

(1) attractivité étudiante – les formations en « *sciences po* » jouissent d'un prestige diffus auprès des lycéens, nourri par la réputation des IEP (Sciences Po) et l'attrait pour les carrières internationales, diplomatiques, politiques ou médiatiques. Beaucoup de bacheliers *rêvent* d'études en relations internationales, géopolitique, affaires publiques... au-delà de la filière classique de droit. Les relations internationales sont en outre présentées par les acteurs marchands comme une (fausse) spécificité de leurs formations

(2) sélectivité dans le public, alimentant une demande non satisfaite.

(3) coût de production faible – ouvrir une formation en science politique ne requiert ni équipements coûteux ni équipements techniques lourds. Il s'agit essentiellement de cours magistraux et de TD de sciences sociales, assez peu onéreux à organiser. Comme l'a confié ironiquement un cadre du secteur, « *la science po, c'est pas cher à produire et ça fait rêver, c'est le nouvel eldorado* ». Résultat : depuis les années 2015-2020, on assiste à une prolifération d'écoles privées revendiquant le créneau « *sciences politiques* ».

Quatre catégories d'acteurs privés

On peut dresser une cartographie des institutions privées actives dans ce domaine, en distinguant quatre modèles principaux :

- **Catégorie A : Extensions de grandes écoles de commerce.** Certaines prestigieuses business schools ou écoles de management (HEC, ESSEC, ESCP, etc.) ont progressivement développé des programmes liés à la science politique : masters en affaires publiques, en management des politiques publiques, cursus en relations internationales, etc. Ces formations, souvent bien accréditées (grade de master, visas d'État), visent à élargir l'éventail disciplinaire de ces grandes écoles. Il s'agit d'un phénomène initié dans les années 1990-2000 (bien avant le *boom* actuel) et qui concerne un public restreint (étudiants de niveau master principalement). Même s'ils relèvent du privé, ces cursus de grandes écoles ne posent pas de problème de reconnaissance (ils débouchent sur des diplômes visés, souvent délivrés en partenariat avec des universités étrangères, etc.) et ne pratiquent pas le marketing « sauvage » des nouveaux entrants. Ils sont donc à la marge de notre sujet.
- **Catégorie B : Écoles « caméléon »** dans des groupes multi-filières. Dans les grands groupes d'enseignement lucratif mentionnés plus haut (OMNES/Inseec, Eduservices, Collège de Paris, Galiléo, etc.), on a vu apparaître des offres opportunistes en science politique. Ces conglomérats, qui possèdent des dizaines d'écoles couvrant toutes les disciplines rentables, ouvrent et ferment des programmes au gré du marché. La vogue de la géopolitique et des relations internationales n'a pas échappé à ces stratégies du marketing éducatif : beaucoup ont créé des formations en *affaires internationales* au sein de leur réseau, simplement en redéployant quelques ressources internes. Par exemple, le groupe

OMNES (ex-Inseec) a lancé des cursus de relations internationales et géopolitique à Paris, Lyon, Bordeaux... souvent en doublon entre ses propres entités (une cannibalisation interne où plusieurs écoles du même groupe offrent chacune un *bachelor* en RI concurrent). Ces écoles *caméléon* adaptent leur offre très vite : si demain la mode étudiante change, elles pourraient rebasculer sur d'autres intitulés. En attendant, la science politique version business y est présentée de façon très professionnalisante (ex : *bachelor* « *communication politique et événementiel* », MBA « *Lobbying et affaires publiques* », etc.), souvent en misant sur l'apprentissage en entreprise pour attirer les familles modestes (voir plus loin).

- **Catégorie C : Des écoles revendiquant la science politique comme spécialité.** C'est le cœur de la « *flaque* », illustrant le secteur privé en science politique (voir *illustration 1*). Les instituts catholiques sont les premiers à avoir investi en voyant la science politique comme une discipline favorable à leur développement (à l'instar de l'ESPOL de l'Institut catholique de Lille). Du côté des acteurs à but lucratif, les deux acteurs principaux de ce segment sont ILERI et HEIP, qui existent depuis plusieurs décennies mais ont pris une tout autre envergure récemment. L'ILERI (Institut libre des relations internationales) a été fondé en 1948 comme petite école indépendante ; de son côté, HEIP (Hautes Études Internationales et Politiques) existe depuis 1899 mais végéta longtemps comme institut privé confidentiel. Désormais, ce sont des mastodontes scolarisant chacun plus de 1 500 étudiants, au sein de grands groupes lucratifs (ILERI a été racheté par le groupe Compétences & Développement, HEIP par le groupe Galileo Global Éducation). Leur positionnement marketing est clair : se présenter comme « *l'équivalent privé des IEP* », en capitalisant sur la notoriété du label *SciencesPo*, tout en adoptant un discours critique sur « *la notoriété en baisse des SciencesPo, ça n'a plus la cote* ». En revanche, HEIP et ILERI se comparent volontiers à Sciences Po dans leurs brochures (voire usurpent la marque, voir ci-après) et multiplient les références à l'international, au prestige. Autour de ces deux écoles gravitent d'autres instituts privés plus récents ou plus petits, revendiquant eux aussi le créneau : citons par exemple l'IRIS Sup' (émanation de l'institut de relations internationales IRIS de Pascal Boniface, statut associatif), ou encore de jeunes écoles lucratives régionales (Imagine Campus à Bordeaux). Leurs diplômes maison portent souvent des intitulés trompeusement familiers (« *licence* », « *bachelor of Arts* », « *master of Science* »...) qui entretiennent une ambiguïté savamment construite avec les diplômes nationaux correspondants. Ces instituts spécialisés ont généralement plusieurs campus (Paris et grandes villes), et attirent un public national, voire international (certains programmes sont en anglais).
- **Catégorie D : Écoles à projet politique** ou idéologique. Phénomène marginal en effectifs mais intéressant à noter, des écoles privées de science politique éclosent sur des bases ouvertement politico-idéologiques. Il s'agit d'établissements créés par des personnalités ou des mouvements cherchant à former des étudiants à leur image et avec leurs valeurs. Ainsi, l'ISSEP (Institut de sciences sociales, économiques et politiques) a été fondé en 2018 par une ancienne élue d'extrême droite (Marion Maréchal), avec l'ambition assumée de proposer une alternative « *patriotique* » aux IEP jugés trop progressistes. De même, on a vu apparaître une mystérieuse « *École 18.06* » en Alsace, en référence à l'appel du 18 juin 1940, promouvant l'idéologie souverainiste, ou encore l'ICES (Institut catholique d'études supérieures, en Vendée) qui mêle enseignement supérieur et traditions catholiques conservatrices. Ces écoles de la quatrième voie entendent occuper un espace interstitiel entre le marché pur et la militance. Leurs effectifs restent réduits (quelques dizaines à quelques centaines d'étudiants), mais elles bénéficient parfois de soutiens influents (à l'image de Pierre-Edouard Stérin). Le développement de ces écoles à projet politique soulève bien sûr des questions en termes de pluralisme académique et de risques de propagande, mais leur impact global demeure à ce stade limité. Il convient de noter également que le milliardaire Pierre-Edouard Stérin, par l'intermédiaire de son projet Périclès, investit dans des écoles de *formation continue* (en quelques sortes) pour former des candidats politiques souverainistes.

Conception et réalisation : Mathis d'Aquino

Diplômes et légitimation : le grand flou

Un trait commun réunit la plupart des établissements privés lucratifs, notamment en science politique : la stratégie de légitimation par mimétisme et distanciation du public. Ne délivrant pas des diplômes nationaux (licence, master, reconnus par le ministère de l'Enseignement supérieur), ils ont trouvé des parades pour se créer une aura artificielle. D'abord, beaucoup obtiennent la reconnaissance de leurs titres via le Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP), géré par le ministère du Travail (MT). Cette inscription RNCP leur permet (en l'absence de clarification du MT) d'afficher fièrement « *reconnu par l'État* ». Dans les salons d'orientation, il n'est pas rare de voir ces écoles arborer un logo « *RNCP Niveau 7 (équivalent master)* » ou clamer « *Diplôme reconnu par l'État* » sans autre précision, voire à tromper oralement le visiteur en mentionnant une équivalence avec le (vrai) diplôme de licence ou de master. Cela sème la confusion chez le public peu au fait des nuances. En réalité, un *titre RNCP* est bien une reconnaissance officielle, mais de nature professionnelle et non académique : il n'ouvre pas les mêmes droits qu'un diplôme universitaire (par ex., pas d'accès automatique aux concours administratifs, ni aux bourses du CROUS, ni à la poursuite d'études). Comme le résume le sociologue Aurélien Casta (2015), le privé « se finance, se qualifie et se légitime » en exploitant les porosités public/privé offertes par la législation – telles que le RNCP, qui fournit un vernis de respectabilité étatique aux écoles commerciales tout en ne garantissant pas grand-chose sur le plan académique. Ensuite, au-delà du RNCP, ces écoles privées jouent sur les mots : elles intitulent leurs cursus *bachelor*, *BBA*, *mastère*, *MBA*, *MSc*, etc., reprenant la terminologie anglo-saxonne pour brouiller la comparaison avec les licences et masters. Certaines vont jusqu'à utiliser le terme « *licence* » dans leurs publicités (« *Licence en sciences politiques* »), en totale infraction avec le code de l'éducation qui leur interdit d'usurper le terme (*illustration 2*). L'inventivité est sans limite : on a même vu des écoles privées proposer des « *Doctorate* » maison (en 3 ans après un master, sans affiliation universitaire), parfois vendus comme DBA (Doctor of Business Administration). Le résultat de ce flou savamment entretenu est édifiant : selon une enquête auprès de 2565 élèves en classe de terminale, 42 % de l'échantillon pense qu'un *bachelor* privé est un diplôme d'État et 60 % croient qu'un « *mastère* » d'école est l'équivalent d'un master universitaire. Cette asymétrie d'information nourrit le succès du privé, qui prospère sur les difficultés de décodage cognitif.

recherche Google, 17 avril 2025.

Une école privée (HEIP du groupe OMNES) se présente avec la mention « licence », de manière illégale car non habilité à délivrer un grade

Sponsorisé

HEIP
<https://ecoles.heip.fr> > sciences > politiques

Licence en sciences politiques - Paris, Lyon, Bordeaux & Rennes

Découvrez le Programme Détaillé HEIP Relations Internationales & Scs. Politiques. Des...

recherche Google

« concours SciencesPo », 08 avril 2025.
L'école usurpe la marque « Sciences Po » (on note le « s » en moins)

Stratégies d'existence et de captation des étudiants

Comment ces écoles privées de science politique attirent-elles leurs clients (étudiants). Leurs stratégies de communication et de recrutement sont particulièrement offensives, faisant feu de tout bois. On peut en distinguer plusieurs, déployées simultanément : un marketing intense, une rhétorique anti-concurrentielle ciblant le système public (notamment la plateforme Parcoursup), le jeu sur les labels et appellations (mentionné ci-dessus), l'exploitation des salons étudiants et enfin un ciblage fin des profils socio-académiques les plus susceptibles de remplir leurs bancs.

Marketing tous azimuts

Les écoles privées de « sciences po » n'hésitent pas à investir massivement dans la publicité. Leurs stands sont omniprésents dans les salons d'orientation, décorés de kakemonos accrocheurs, distributions de goodies et brochures glacées. Sur Internet, elles pratiquent un référencement agressif : tapez « licence science politique » dans Google, les premiers résultats seront souvent des liens sponsorisés ou des sites tenus par les écoles privées qui vous expliquent doctement que « la licence universitaire n'est que théorique et ennuyeuse, tandis que le bachelor privé est professionnalisant ». Les témoignages montrent que ces établissements payent des agences (et ont recours à des étudiants forcés) pour inonder le web de contenus orientés, vantant les mérites de leurs diplômes maison. Sur les réseaux sociaux, des « étudiants ambassadeurs » démarchent les futurs bacheliers via Instagram ou TikTok, présentant la vie de campus en privé sous son jour le plus « fun et glamour » (on y parle projets concrets, voyages d'études, networking avec des professionnels...). Tout est fait pour attirer l'œil et faire rêver des jeunes souvent angoissés par leur orientation.

Rhétorique anti-Parcoursup et anti-fac

Un argument massue du privé pour recruter est de se poser en alternative rassurante face à Parcoursup, perçu comme un « stress organisé ». Dans les salons ou portes ouvertes, le discours est rodé : « Parcoursup, faut vous en sortir, c'est fait pour faire stresser les terminales. Nous, l'avantage, c'est que vous n'avez pas à vous stresser » dit sans ambages un représentant commercial à des lycéens inquiets. « Chez nous, pas de sélection impitoyable ni d'attente angoissante, on vous accepte » (NDLR tant que votre chèque est bon). Cette rhétorique antiétatique va de pair avec une dévalorisation des filières universitaires : on les caricature volontiers comme « trop théoriques, trop générales, pas professionnalisantes, surchargées en amphï, avec grèves et cours annulés ». Un slogan publicitaire d'une école privée illustre bien cette opposition : « Mon Master, celui que j'ai choisi, pas celui qu'on m'impose ». L'école 18.06 mentionnait plus haut, avance même son opposition face au « blabla académique » (illustration 3). L'ironie est que beaucoup de ces écoles privées n'ont aucune difficulté à se présenter comme des universités (illustration 4), en toute illégalité, mais aussi

parler au nom des universités lorsqu'il s'agit de rassurer leurs prospects. On a vu ainsi lors d'un salon à Bordeaux (octobre 2024) des représentants de l'HEIP (groupe OMNES Education) tenir une conférence intitulée « Licence/Bachelor en sciences politiques » – où ils expliquaient doctement « comment les universités recrutent en master » et en quoi passer par leur *bachelor* privé optimisait vos chances d'intégrer un master public sélectif. Quitte à jouer sur la peur du vide (Parcoursup comme loterie cruelle) et sur le faux espoir (quitter Parcoursup pour une école privée garantirait un avenir radieux), ces écoles créent un espace de « l'échantement » (Oller et al., 2021).

ILLUSTRATION 3 : EXEMPLES DE PUBLICITES D'ÉCOLES PRIVÉES DE SCIENCE POLITIQUE

*

ÉCOLE 18.06

- ✓ Cours concrets, pas de bla-bla académique
- ✓ Un réseau d'entreprises partenaires pour vos stages et alternances
- ✓ Salaire moyen sorti d'école : 35 000 € - 45 000 € brut/an
- ✓ Admission hors Parcoursup possible

[Je découvre l'École 18.06](#)

**

MON MASTER MON CHOIX

Je candidate hors Mon Master »»

HEIP
Hautes Études Internationales & Politiques

* A noter que l'école 18.06 n'a pas ouvert au moment de la diffusion de cette publicité (juin 2025, ouverture prévue pour octobre 2025) et se targue déjà d'un salaire moyen brut en sortie d'études

** A noter que l'HEIP ne propose pas de formation propre avec grade de Master

ILLUSTRATION 4 : DES ECOLES DE SCIENCE POLITIQUE CLASSEES PAR LES ORGANISATEURS DE SALON DANS LA CATEGORIES DES UNIVERSITES

Rappel de l'article L731-14 du Code de l'Éducation

Le fait, pour le responsable d'un établissement de donner à celui-ci le titre d'université ou de faire décerner des certificats portant le titre de baccalauréat, de licence ou de doctorat, est puni de 30000 euros d'amende.

Est puni de la même peine le responsable d'un établissement qui décerne des diplômes portant le nom de master, ou qui décerne des diplômes en référence au grade de master sans avoir été accrédité ou autorisé par l'État, dans l'un ou l'autre cas.

Le rôle des salons et classements

Les salons d'orientation sont un terrain de chasse privilégié pour les écoles privées. Contrairement aux universités publiques (qui, faute de moyens, y envoient rarement des enseignants ou des représentants officiels), les écoles payantes occupent le terrain avec des stands professionnels et du personnel formé à vendre l'établissement. Ces acteurs privés sont largement surreprésentés (*illustration 5*). De surcroît, elles bénéficient souvent de temps de parole en conférences lors de ces salons – opportunité dont elles usent pour renforcer leur crédibilité. Nous avons vu comment elles n'hésitent pas à y parler au nom des universitaires ou à organiser des tables rondes biaisées. Les classements de magazines sont un autre levier : certaines petites écoles privées réussissent à se faire classer (dans des palmarès spécialisés « *meilleurs bachelors en RI* », etc.) et brandissent ensuite cette distinction comme gage de sérieux. Ces classements, généralement à la méthodologie opaque, créent un décor flatteur et permet de nourrir les stratégies de mobilisation du prestige des établissements.

ILLUSTRATION 5 : SURREPRESENTATION DE L'OFFRE PRIVÉE EN SALON DE L'ORIENTATION (OCTOBRE 2024, BORDEAUX)

5 GROUPES PRIVÉS SE PARTAGENT PLUS DE LA MOITIÉ DE L'ESPACE DU SALON, OÙ LE PRIVÉ OCCUPE 94 % DE L'ESPACE DÉDIÉ AUX FORMATIONS POST-BAC

Ciblage des publics et captivité

Toutes ces stratégies ne seraient rien si les écoles privées n'avaient pas en face d'elles des publics réceptifs. Or, les enquêtes qualitatives montrent qu'elles parviennent à capter principalement trois profils-types d'étudiants, aux logiques différentes :

- **Profil « Inès »** : élève issue d'un milieu aisé (*bonne classe socio-économique supérieure*), aux résultats scolaires moyens. Ses parents, qui ont les moyens financiers, ne voient pas d'inconvénient à payer le privé pourvu que leur enfant obtienne un diplôme « professionnalisant ». Eux-mêmes méconnaissent parfois le système public et ses labels (ils n'ont pas forcément saisi la distinction entre un diplôme visé et un diplôme d'État, etc.). Inès n'a pas tenté le concours des IEP (trop exigeant), et ses notes trop justes ne lui garantissent pas d'affectation satisfaisante via Parcoursup. En revanche, elle dispose d'un capital social élevé (réseau familial) qui la rassure : même si l'école privée n'est pas ultra-prestigieuse, « *ça fera bien sur le CV et on a des contacts pour les stages* ». Elle s'inscrit donc en « *bachelor sciences po* » privé un peu les yeux fermés. Ce n'est qu'en deuxième année qu'elle commence à déchanter en constatant que les étudiants d'années supérieures peinent à intégrer des masters universitaires – beaucoup se retrouvent « *bloqués* » dans le privé faute de reconnaissance de leur diplôme. Inès réalise alors qu'elle est captive : elle a déjà investi du temps et de l'argent dans ce cursus, elle ne peut plus vraiment faire marche arrière sans perdre trois ans, et la poursuite d'études en public lui est pratiquement fermée. Ce profil illustre une situation paradoxale : de jeunes issus de milieux favorisés se retrouvent *piégés* dans un parcours de moindre qualité.
- **Profil « Solène »** : élève de milieu intermédiaire ou modeste (parents employés, professions intermédiaires), très bonne élève au lycée, passionnée par les sciences sociales et la politique. Elle rêverait d'intégrer Sciences Po ou de faire une prépa, mais n'ose pas : elle s'autocensure, persuadée qu'elle « *n'aura rien sur Parcoursup* ». Autour d'elle, le discours ambiant sur la fac est peu engageant. Apparaît alors une école privée locale qui promet exactement ce qu'elle cherche : une formation en alternance dès la 1^{ère} année, en petite classe, dans sa ville, en sciences politiques appliquées. Solène se dit qu'elle pourrait ainsi « *gagner un peu d'argent en apprentissage et soulager ses parents* » tout en faisant des études qu'elle aime. Séduite, elle s'inscrit dans ce *bachelor* privé, encouragée par sa famille (séduite elle aussi par l'idée de l'alternance rémunérée). Solène est le profil « *méritant anxieux* » : excellente élève mais manquant de confiance et de repères, elle est la cible idéale du marketing privé qui lui offre une solution clé en main pour « *réussir sans stress* ». Les risques pour elle ? Se heurter plus tard à un plafond de verre : son diplôme privé, malgré l'alternance accomplie, ne sera pas forcément reconnu sur le marché du travail comme elle l'espérait, ni ne lui permettra de passer aisément un concours de la fonction publique (beaucoup requièrent un (vrai) master). Solène illustre comment le privé capte aussi des étudiants brillants mais fragiles psychologiquement, en jouant sur leurs peurs (de l'échec) et sur une offre financière attractive (l'apprentissage comme argument social).
- **Profil « Enzo »** : étudiant ayant déjà un parcours partiel dans le public, mais qui a connu l'échec. Enzo a fait deux ans de licence de droit ou d'AES (administration économique et sociale) à l'université, mais a échoué en L2 et se retrouve sans issue évidente. Il veut se réorienter en science politique, domaine qui l'attire, et vise des métiers du secteur public ou politique. Cependant, il sait que ses chances d'entrer en master à l'université sont minces compte tenu de son dossier moyen. C'est alors qu'il découvre une offre de *bachelor* suivi d'un « master » en alternance dans une école privée, soi-disant spécialisée en affaires publiques. L'école lui assure qu'avec cette formation il pourra prétendre aux mêmes postes que s'il avait un master universitaire. Enzo s'inscrit donc, soulagé d'avoir une seconde chance. Ce n'est qu'après quelques mois qu'il découvre, effaré, que la formation ne délivre en réalité pas de diplôme reconnu au grade de master : il s'agit d'un titre RNCP niveau 7. L'école avait soigneusement omis de le préciser clairement dans ses communications, et Enzo s'était mépris sur la valeur réelle du parchemin qu'il obtiendrait. Ce profil met en lumière une autre stratégie de captation du privé : la récupération d'étudiants en échec ou déçus du public (ou ceux n'ayant pas obtenu de vœux sur les plateformes publiques *Parcoursup* et *MonMaster*).

Ces profils, issus des entretiens, montrent que les écoles privées de science politique savent adapter leur discours selon le public. Aux « *Inès* », on vend l'excellence façon grande école (pour rassurer papa-maman

sur le vernis social). Aux « *Solène* », on vend la sécurité et l'accompagnement (pour calmer l'angoisse de l'échec). Aux « *Enzo* », on vend la seconde chance (pour rattraper les déconvenues universitaires ou la déception des résultats des plateformes publiques d'orientation). Dans tous les cas, le point commun est la promesse d'une réussite facilitée – « *chez nous pas de sélection, pas de galère, on va s'occuper de vous et vous professionnaliser* ». Malheureusement, la réalité tient souvent de la fausse promesse : nombreux sont les étudiants du privé qui, au bout du parcours, rencontrent de grandes difficultés à s'insérer. Ils découvrent tardivement la moindre valeur de leur diplôme et peuvent se retrouver endettés sans le retour sur investissement escompté.

Des enseignants ?

Un autre trait structurel des écoles privées lucratives de science politique est l'extrême instabilité de leurs équipes pédagogiques. Contrairement aux universités ou aux IEP, qui reposent sur des collectifs d'enseignants-chercheurs statutaires inscrits dans la durée, ces établissements privés fonctionnent majoritairement avec des vacataires extérieurs, souvent professionnels en activité (chargé de com', ancien élu, consultant, etc.) ou jeunes docteurs précarisés, en quête d'heures et de revenus complémentaires. L'absence d'équipe pédagogique stable empêche tout projet de formation cohérent, et fragilise le suivi des étudiants. Dans certaines écoles, les enseignants sont payés à l'heure, sans possibilité de participer à la conception des programmes ni à l'évaluation globale. Des contrats d'intermittents du spectacle ou d'intervenants autoentrepreneurs ont été observés, parachutés pour un module de 12h sur la « démocratie participative » par exemple. Cette externalisation de la pédagogie permet à l'école de minimiser les coûts fixes, mais elle contribue à une fragilité de la transmission disciplinaire, particulièrement dommageable en science politique, où la réflexivité, la construction du savoir et la continuité du dialogue pédagogique sont centrales, en clair : de la science politique sans science politique.

Régulation : statu quo et tentatives d'encadrement

Face à l'essor et aux dérives de ce secteur privé lucratif, quelle réponse des pouvoirs publics ? Longtemps, elle a oscillé entre le laissez-faire (voire la complaisance) et quelques coups de boutoir ponctuels lorsque le scandale pointe. Actuellement, la régulation du privé repose sur un ensemble de dispositifs méconnus insuffisants ou inadaptés, et des évolutions sont en débat pour l'avenir.

Le rôle du RNCP et du ministère du Travail

Comme évoqué, le principal (et quasi seul) filtre pour les formations privées est l'inscription au RNCP. France Compétences (sous tutelle du ministère du Travail) évalue les demandes de certification professionnelle déposées par les écoles. Cependant, les critères du RNCP portent essentiellement sur les compétences visées et l'employabilité des diplômés, non sur les contenus académiques. L'obtention d'un titre RNCP n'apporte donc que très peu de garanties pédagogiques. D'ailleurs, de nombreuses écoles ont profité d'une grande complaisance du MT pour louer des titres RNCP développés par d'autres, ou utilisent des intitulés fourre-tout pour couvrir des domaines très larges (*titres RNCP parapluie*). Une école peut, sous un même titre RNCP, proposer 13 *bachelor* et 34 mastères. Le ministère du Travail, dont ce n'est pas la mission première, n'exerce pas de contrôle pédagogique approfondi sur ces formations – son rôle s'arrête à la certification de la finalité professionnelle du titre. Ainsi, paradoxalement, c'est le ministère du Travail qui accrédite de facto des écoles qui forment pourtant à des disciplines universitaires (droit, sciences sociales...) sans coordination avec le ministère de l'Enseignement supérieur. On comprend la frustration de ce dernier, qui se voit dépossédé de tout levier sur un pan croissant de l'offre de formation post-bac.

Inertie et non-décision

Du côté du ministère de l'Enseignement supérieur (MESR), on observe de longues années de passivité à l'égard du privé lucratif. Historiquement, le sujet était marginal (peu d'étudiants concernés) et politiquement sensible – toucher à la sacro-sainte *liberté d'enseignement* pouvait raviver de vieux débats idéologiques. Le

résultat a été une sorte de non-politique : on ne fait rien, on laisse faire, tout au plus rappelle-t-on de temps en temps les règles (par exemple une circulaire de 2019 a rappelé l'interdiction d'usage du terme « université » par les écoles privées, sans effet notable). Cette attitude de *laisser-faire par inertie* a été analysée comme une logique de non-décision (Bachrach & Baratz, 1962) : le sujet de l'enseignement supérieur privé est resté longtemps tabou ou sous-estimé, n'émergent dans le débat public qu'au gré de scandales (faillite d'une école, fraude aux examens, etc.). Ce n'est que drôcement, face à l'ampleur prise par le phénomène (et sans doute aiguillonné par quelques enquêtes percutantes, comme le livre de C. Marchal en 2025), que le ministère a commencé à esquisser des mesures.

Régulation

En 2023-2024, le MESR a mis sur la table un projet de nouvel agrément pour les établissements privés. L'idée première (en 2023) était de créer un label qualité, puis (en 2025) de créer deux cercles d'accréditation : un premier cercle regroupant les établissements publics et privés d'intérêt général (EESPIG), reconnus pour leur mission académique et leur but non lucratif, et un deuxième cercle pour les autres établissements privés, sous réserve de satisfaire à certains critères de qualité. Cet agrément cercle 2 conditionnerait (et obligerait) notamment la présence sur Parcoursup, mais non l'accès aux financements de l'apprentissage. L'objectif affiché est de mieux informer les familles sur la nature des établissements (distinction entre un vrai établissement d'enseignement supérieur et une école purement commerciale) et de filtrer les plus mauvais acteurs. Néanmoins, ce projet reste flou et suscite le scepticisme. D'une part, multiplier les labels risque d'ajouter de la confusion : les familles peinent déjà à comprendre les labels existants (visa, diplôme d'université, RNCP, etc.) (*illustration 6*). D'autre part, la mise en œuvre semble complexe : qui délivrera cet agrément ? Sur quels critères précis ? Et que fera-t-on des écoles hors agrément ? Pour l'instant, rien n'est tranché et le projet de loi *modernisation et régulation de l'enseignement supérieur*, qui prévoit la régulation est très critiquée (Gossa, 2025).

ILLUSTRATION 6 : LES LABELS (EXISTANTS) DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, PUBLICS COMME PRIVES

Au-delà des labels, la question du contrôle effectif se pose. La loi de 2018 a bien prévu que les rectorats exercent un contrôle pédagogique a posteriori sur les formations en apprentissage, mais dans les faits, ce contrôle est lacunaire : les effectifs d'inspecteurs sont insuffisants et aucune sanction dissuasive n'est prévue en cas de manquement. La Cour des comptes elle-même, dans un rapport de 2022, s'alarmait de l'incapacité

des services à suivre la prolifération des offres en alternance dans le supérieur privé. La question des *revolving doors* (Courty, 2024) entre le secteur du supérieur privé et le champ politique constitue une autre source d'explication de l'inertie régulatrice, tout comme le lobbying naissant du secteur.

Analyse critique : tensions et enjeux démocratiques

Le développement du secteur privé lucratif en science politique soulève en conclusion des questions cruciales, qui dépassent la simple concurrence scolaire pour toucher aux fondements socio-politiques de la formation des futurs citoyens.

Une première tension fondamentale oppose la logique marchande adoptée par ces écoles privées et la logique académique et civique traditionnelle de l'enseignement supérieur. La science politique, en tant que discipline, vise l'étude critique du politique, la compréhension du bien commun, l'éveil de l'esprit critique. La transformer en produit commercial formaté par des impératifs de rentabilité revient à changer sa nature même. Dans les écoles privées, tout – de la conception des programmes à l'évaluation des enseignants – est subordonné à l'expérience client de l'étudiant consommateur. Cette marchandisation du savoir est particulièrement troublante en science politique, car elle pourrait aboutir à former des diplômés techniquement opérationnels (en communication, lobbying, etc.) mais dépourvus de la distance critique nécessaire à l'analyse critique. En d'autres termes, le *market model* produit des techniciens du politique, là où l'université cherche à former des esprits libres et éclairés. Cela pose un enjeu démocratique : quelle qualité de débat public attendre d'une génération formée dans des écoles où l'on enseigne davantage l'art du *branding* politique que la pensée réflexive ?

L'attitude de l'État vis-à-vis de ce secteur est également truffée de contradictions. D'un côté, l'État affirme défendre le diplôme national et la valeur des formations publiques ; de l'autre, par des décisions budgétaires et législatives (ex. financement massif de l'apprentissage sans distinction, encouragement de la compétition entre établissements (Musselin, 2017)), il alimente de fait la croissance du privé. Le MESR, en « n'opposant pas le public au privé, le lucratif au non-lucratif », en mettant dans un même cercle des établissements privés avec *ses propres* établissements déploie une vision troublante de son projet d'enseignement supérieur.

Les risques sont pourtant considérables, à moyen terme, l'État se retrouvera peut-être à financer (via Pôle Emploi ou d'autres dispositifs) les reconversions de ces diplômés déçus... Sans parler du risque d'affaiblissement du diplôme national lui-même : si une part croissante de la population active possède des titres privés de valeur incertaine, cela peut diluer la lisibilité globale des qualifications. On assiste déjà à une inflation de personnes revendiquant un « niveau bac+5 », sans faire de différence entre diplômes derrière ce « bac+5 » revendiqué. De nombreuses études reviennent sur la « désillusion » des bac+5, jusqu'à parler d'emprise scolaire (Dubet & Duru-Bellat, 2024), sans différencier les diplômes de master et les « autres » bac +5, « mécomptes du supérieur » (Bodin & Orange, 2016).

Au-delà des enjeux pédagogiques ou éthiques, le modèle économique même des écoles privées lucratives porte en lui une vulnérabilité structurelle majeure. Fondé sur des logiques de LBO (leverage buy-out), ce modèle repose sur une exigence de croissance continue des effectifs pour maintenir la rentabilité attendue par les investisseurs. Or, cette croissance n'est pas indéfiniment soutenable : à partir de 2030, les projections démographiques indiquent une baisse significative du nombre de bacheliers en France. Dès lors, les écoles risquent de se heurter à un plafond de recrutement. L'indicateur-clé du secteur, l'EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization), qui reflète la rentabilité d'un établissement, sera mécaniquement affecté. Une telle baisse de rentabilité entraînera probablement le retrait des fonds d'investissement, peu enclins à maintenir leurs positions dans un secteur devenu moins profitable. L'hypothèse d'un effondrement en chaîne – faillite de groupes, fermeture d'écoles, étudiants abandonnés en cours de cursus – ne relève plus de la science-fiction, mais d'un scénario crédible à moyen terme. Le risque est d'autant plus préoccupant qu'il ne dépend pas de la qualité des formations, ni même des scandales de gestion : il est inscrit dans l'architecture spéculative du modèle. Autrement dit, même sans dérives ou fraudes, le secteur privé lucratif de l'enseignement supérieur est structurellement instable, et sa fragilité pourrait se révéler au moment même où les étudiants y seraient les plus nombreux.

Sur le plan social, l'essor du privé pose la question de la reproduction des inégalités et de l'endettement massif des étudiants. Enfin, au-delà des considérations économiques et sociales, il faut évoquer un risque politique plus diffus. La prolifération d'écoles privées hors contrôle peut ouvrir la voie à des entreprises de formatage idéologique. Nous avons cité les cas d'écoles créées par des mouvements extrémistes ou ultra-conservateurs. Dans un contexte de polarisation politique, qui garantit que l'enseignement dispensé y respecte le pluralisme, l'esprit critique et la méthode scientifique ? Si une fraction non négligeable des élites de demain se forme dans des officines partisans déguisées en écoles, c'est un problème pour la qualité du débat public futur. Même sans aller jusqu'aux cas militants, la domination de l'idéologie managériale dans les écoles privées pose question : l'adéquationnisme, cette idée que l'école doit coller aux besoins immédiats du marché du travail, y est érigé en dogme. On privilégie l'apprentissage de compétences *utiles* directement pour un emploi, au détriment de toute réflexion critique ou fondamentale. Ce pragmatisme court-termiste peut produire des cohortes d'étudiants très adaptables aux desiderata de leurs employeurs. Or, la science politique enseignée à l'université apprend d'abord à *questionner*, justement. C'est toute la différence entre former des citoyens et former des exécutants. À long terme, si la tendance se poursuit, la perte d'esprit critique dans une partie de la jeunesse instruite pourrait affaiblir le contre-pouvoir intellectuel que représentent historiquement les universitaires dans la société. Le dessein même de l'Université, *former des esprits libres pour une démocratie libre*, se trouve concurrencé par un dessein d'entreprise, *former des esprits efficaces pour un marché efficace*.

En définitive, l'essor du privé constitue une bombe à retardement. À très court terme, chacun y trouve (ou croit y trouver) son intérêt : l'État déleste ses universités saturées, des jeunes trouvent une place quelque part, des investisseurs font du profit. Mais à plus long terme, les coûts cachés risquent d'émerger : désillusion de milliers d'étudiants *captifs*, bulle éducative qui explosera quand la croissance ne sera plus au rendez-vous (que vaudront ces écoles quand, saturées, elles n'attireront plus assez de nouveaux inscrits ?). Quelle conséquence politique de l'explosion inéluctable de la bulle ? La science politique enseigne que l'intérêt général ne se réduit pas à la somme des intérêts particuliers, on pourrait souhaiter que cette leçon s'applique aussi au marché naissant de l'enseignement supérieur. Pour préserver la crédibilité des diplômes, l'égalité des chances et la vitalité intellectuelle, une réaction forte et réfléchie s'impose. Faute de quoi, on continuera d'abandonner une partie de la jeunesse aux sirènes d'un miroir aux alouettes académique, qui brille beaucoup pour finalement éclairer bien peu.

Références citées

- Bachrach, P., & Baratz, M. S. (1962). Two Faces of Power. *American Political Science Review*, 56(4), 947–952.
- Bodin, R., & Orange, S. (2016). Les mécomptes du supérieur : « Autres » écoles, « autres » établissements et « autres » formations. *Bulletin de Méthodologie Sociologique / Bulletin of Sociological Methodology*, 130(1), 40–55. <https://doi.org/10.1177/0759106315627589>
- Casta, A. (2015). L'enseignement supérieur à but lucratif en France à l'aune des porosités public/privé. *Formation Emploi*, 132(4), 71–90.
- Coquet, B. (2022). 4 / L'apprentissage : de la réforme à l'excès. *L'économie française 2023*. (p.117-122). La Découverte. <https://shs.cairn.info/l-economie-francaise-2023--9782348075667-page-117?lang=fr>.
- Coquet, B. (2023a). 3 / Apprentissage : le succès au prix fort. *L'économie française 2024*. (p.100-107). La Découverte.
- Coquet, B. (2023b). Apprentissage : Un bilan des années folles. *OFCE Policy Brief*, (117), Sciences Po.
- Cour des comptes. (2022, juin). *La formation en alternance : une voie en plein essor, un financement à définir*.
- Cour des comptes. (2023, juillet). *Recentrer le soutien public à la formation professionnelle et à l'apprentissage*.
- Cour des comptes. (2025, janvier). *Les mesures d'aide exceptionnelles : une sortie de crise à achever pour le budget de l'État*.
- Courty, G. (2024). Lobbyiste un jour, lobbyiste toujours ? Fréquence et intensité des circulations dans le champ du pouvoir depuis 2017. *Politix*, 146(2), 33-62. <https://doi.org/10.3917/pox.146.0033>.
- Dubet, F. et Duru-Bellat, M. (2024). *L'emprise scolaire : Quand trop d'école tue l'éducation*. Presses de Sciences Po. <https://shs.cairn.info/l-emprise-scolaire--9782724643008?lang=fr>.
- Gossa, J. (2025, 2 juillet). Loi Baptiste : une transformation d'ampleur LRU ? Blog EducPros. <https://blog.educpros.fr/julien-gossa/2025/07/02/loi-baptiste-une-transformation-dampleur-lru/>
- Marchal, C. (2025). *Le Cube : Révélation sur les dérives de l'enseignement supérieur privé*. Paris : Flammarion.
- Musselin, C. (2017). *La grande course des universités*. Presses de Sciences Po. <https://doi.org/10.3917/scpo.musse.2017.01>.
- Oller, A.-C., Pothet, J. & Van Zanten, A. (2021). Le cadrage « enchanté » des choix étudiants dans les salons de l'enseignement supérieur. *Formation emploi*, 155(3), 75-95.